

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ КАК СРЕДСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ КУРСА ФИЗИКИ НА ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТОВ

PHYSICS PRACTICUM AS A TOOL SIMULATION OF A COURSE OF PHYSICS FOR TRAINING OF ENGINEERS AT UNIVERSITY

ЗАВЬЯЛОВА ОКСАНА СТЕФАНОВНА,
*кандидат физико-математических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

ZAVYALOVA OKSANA STEFANOVNA,
*Ph.D., Department of Physics,
Sevastopol State University.*

Данная статья посвящена проблеме качественной подготовки инженерных кадров. Целью работы является выработка методологических рекомендаций по использованию лабораторного физического практикума для моделирования курса физики на инженерных направлениях университетов. Представлен перечень направлений подготовки и дисциплин, базирующихся на курсе физики. Основываясь на проведенном анализе, на кафедре «Физика» разработаны предложения по подбору конкретных лабораторных работ физического практикума для различных направлений подготовки политехнического института. Сделан вывод, что при разработке рабочих программ по физике необходимо уделять больше внимания выстраиванию вертикальных связей между дисциплинами фундаментальной и профессиональной подготовки.

This article is devoted to the problem of high-quality training of engineering personnel. The aim of the work is to develop methodological recommendations on the use of laboratory physics workshop for modeling physics courses in engineering areas of universities. The list of training areas and disciplines based on the physics course is presented. Based on the analysis carried out, the Department of Physics has developed proposals for the selection of specific laboratory work of a physical workshop for various areas of training of the Polytechnic Institute. It is concluded that when developing work programs in physics, it is necessary to pay more attention to building vertical links between the disciplines of fundamental and vocational training.

Ключевые слова: инженерная подготовка, компетенции, пререквизит, лабораторный практикум, механика.

Key words: engineer training, competencies, prerequisites, laboratory practice, mechanics.

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) отсутствуют требования к содержанию курса физики [2, с. 85], и каждый ВУЗ самостоятельно формирует свой стандарт преподавания данной дисциплины. При этом объем, содержательное наполнение, уровень и период освоения дисциплины определяются реализующей кафедрой совместно с руководителями конкретных образовательных программ.

В состав Севастопольского государственного университета (СевГУ) входит 11 институтов, 5 из которых ведут подготовку специалистов по инженерным направлениям. Рассмотр-

рим процесс моделирования курса физики на примере Политехнического института севгу. Студенты этого института изучают курс физики в течение двух семестров в объеме 9 зачетных единиц (324 часов), из них аудиторная нагрузка – 128 часов, самостоятельная работа – 196 часов. К аудиторным видам работы относятся лекции и лабораторный практикум.

Рабочие программы по физике унифицированы в рамках каждого института по всем направлениям подготовки, лекции читаются синхронно всем студентам. Поэтому лабораторный практикум является единственным инструментом, позволяющим смоделировать курс физики для конкретной специальности.

Необходимость такого моделирования продиктована следующими соображениями:

1. Курс физики является пререквизитом ряда специальных дисциплин и обеспечивает необходимый набор знаний, умений и навыков для их освоения (табл.1). В этой связи лабораторные работы практикума должны быть тщательно подобраны с учетом специфики каждого направления подготовки.

2. Считаю важным установление преемственности между фундаментальными и специальными дисциплинами посредством междисциплинарных связей. Эти связи должны быть выстроены таким образом, чтобы избежать излишнего дублирования материала и расширить область применения знаний, полученных в курсе физики, на профессиональное поле деятельности обучающихся.

Таблица 1. Перечень направлений подготовки и дисциплин, базирующихся на курсе физики

Шифр	Направление подготовки	Физика - пререквизит дисциплин
12.03.01	Приборостроение	Теоретическая механика, инженерная механика
12.03.04	Биотехнические системы и технологии	Теоретическая механика, инженерная механика
15.03.04	Автоматизация технологических процессов и производств	Инженерная механика
15.03.05	Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств	Инженерная механика
15.03.06	Мехатроника и робототехника	Гидрогазодинамика и гидропневмогидропривод, Инженерная механика, биомеханика
19.03.04	Технология продукции и организация общественного питания	Теплотехнические процессы и оборудование предприятий общественного питания
20.03.01	Техносферная безопасность	Медико-биологические основы безопасности
23.03.03	Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов	Гидрогазодинамика и гидропневмогидропривод, Теплотехника, Теоретическая механика

Традиционно в первом семестре обучающиеся Политехнического института изучают следующие разделы физики: механика, молекулярная физика и термодинамика. Согласно действующим рабочим программам, каждый студент должен выполнить 10 лабораторных работ, пять из которых можно считать базовыми, т.е. обязательными для освоения вышеперечисленных разделов физики.

Подбором остальных работ можно провести более тонкую настройку (моделирование) изучаемого курса [3, с. 80].

Естественно, что для выстраивания такой модели нужна определенная избыточность числа лабораторных работ в физическом практикуме. Так, лаборатории кафедры «Физика» севгу располагают следующими работами (табл. 2).

Таблица 2. Перечень лабораторных работ по разделу механика, молекулярная физика, термодинамика

1. Механика	
	Изучение распределения Гаусса и статистических методов обработки экспериментальных данных
	Определение средней силы удара двух упругих шаров и оценка модуля упругости их материалов
	Определение ускорения силы тяжести при помощи прибора Атвуда
	Проверка основного уравнения динамики вращательного движения
	Изучение прецессии гироскопа и определение его момента инерции
	Определение момента инерции твердых тел при помощи крутильного маятника
	Определение момента инерции методом трифилярного подвеса
	Изучение движения маятника Максвелла
	Определение скорости полета снаряда с помощью баллистического крутильного маятника
	Определение величины ускорения свободного падения при помощи универсального маятника
	Исследование затухающих колебаний методом наклонного маятника
2. Молекулярная физика. Термодинамика	
	Принцип действия вакуумного насоса
	Экспериментальное определение отношения молярных теплоемкостей (показателя адиабаты) воздуха методом Клемана – Дезорма
	Определение показателя адиабаты воздуха по скорости звука
	Определение средней длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха
	Измерение скорости звука по методу сдвига фаз
	Определение коэффициента теплопроводности воздуха
	Определение коэффициента внутреннего трения жидкости методом Стокса
	Определение коэффициента вязкости жидкости методом капиллярного вискозиметра
	Определение вязкости жидкости методом затухания колебаний
	Методы определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей
	Определение удельной теплоты плавления олова и приращения энтропии при плавлении олова
	Определение удельной теплоемкости металлов методом охлаждения
	Определение удельной теплоемкости металлов методом нагревания
	Изготовление и градуировка термодинамометра
	Проверка уравнения Бернулли и формулы Торричелли при стационарном и ламинарном течении идеальной жидкости
	Снятие спектральной характеристики человеческого уха на пороге слышимости

Подбирая определенный «набор» лабораторных работ для каждого направления, мы можем не только подготовить обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, но и исключить некоторое дублирование материала при изучении специальных дисциплин, хотя полностью исключить это невозможно [1, с. 90].

Так, для направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» наиболее важными в первом семестре являются темы, связанные с динамикой вращательного движения, т.к. Это движение лежит в основе принципа действия сепараторов и фильтровальных машин (лабораторные работы № 1.7, 1.8). Для обучающихся на этом направлении также представляется необходимым выполнение лабораторных работ, связанных со свойствами жидкостей и фазовыми переходами первого рода - плавлением, кипением, сублимацией, работы № 2.8, 2.10.

Со стабилизацией вращающихся тел, явлением прецессии, углами Эйлера студенты могут познакомиться в ходе выполнения работы № 1.5 по изучению прецессии гироскопа. Эту работу целесообразно выполнить студентам пятнадцатой укрупненной группы и «автомобилистам».

Работы, направленные на изучение элементов гидродинамики и режимов течения жидкостей и газов № 2.6, 2.7, 2.15 полезны обучающимся, которые в дальнейшем будут осваивать специальную дисциплину «Гидрогазодинамика и гидropневмопривод». Лабораторные связанные с определением скорости звука и его физиологическим действием № 2.5, № 2.16

необходимы для будущих специалистов в области техносферной безопасности и «биотехникам».

На рисунке 1, в качестве примера, приведен объем (в процентах) тем курса общей физики, лежащих в основе специальных дисциплин профессиональной подготовки. Он составляет порядка 15-25 %, что позволяет считать вопрос моделирования курса физики для различных инженерных направлений подготовки обоснованным и целесообразным.

Рис.1. Объем тем курса общей физики.

Основываясь на проведенном анализе, на кафедре «Физика» были разработаны предложения по подбору конкретных лабораторных работ физического практикума для различных направлений подготовки политехнического института. Апробация модели началась в осеннем семестре 2022/2023 учебного года.

Таблица 3. Рекомендуемые лабораторные работы, соответствующие направлениям подготовки студентов

№ п/п	Направления подготовки						
	12.03.01	12.03.04	15.03.05	15.03.06	19.03.04	20.03.01	23.03.03
	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.10	1.11
	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.5
	1.11	1.10	1.9	1.9	1.10	1.10	1.8
	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	2.11	2.5	2.6	2.6	2.11	2.11	2.11
	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7
	2.12	2.16	2.12	2.15	2.10	2.16	2.9

Подобные предложения по моделированию курса физики сформулированы и для второго семестра 2022/2023 учебного года. В этом семестре студенты изучают такие разделы курса физики, как электричество, магнетизм и оптику. Здесь также наблюдается существенная дифференциация тематики лабораторных работ в зависимости от конкретной специальности. Окончательные выводы по результатам моделирования курса физики можно будет сделать по окончании учебного года.

Таким образом, при разработке рабочих программ по физике необходимо уделять больше внимания выстраиванию вертикальных связей между дисциплинами фундаментальной и профессиональной подготовки. Эти дисциплины должны быть комплементарны друг другу, и, несомненно, в этом важную роль играет физический практикум. Обладая достаточ-

но развитой материально-технической базой физических лабораторий, даже при унификации программ, можно сделать физику полноценным пререквизитом профессионального блока и выстроить необходимую междисциплинарную интеграцию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клещёва Н.А. К проблеме усиления методологической направленности содержания курса физики в системе технического бакалавриата // Современные наукоемкие технологии. 2015. №12–1. С. 90-94.
2. Рыжкова М.Н. Моделирование структуры курса физики в техническом вузе / М.Н. Рыжкова, С.М. Павлова // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. С. 72. EDN SBKTGF.
3. Савченко Е.В. Решение задач по теме «Уравнение состояния идеального газа» курса общей физики // Наукосфера, 2021. №11-1. С. 78-81.

© Завьялова О.С., 2023.